

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЎЙИННИНГ АҲАМИЯТИ

Хошимова Дилором Абдурахмановна

Чортоқ тумани 25-МТТ директори.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11288707>

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача ёшдаги болаларнинг ривожланишида ўйин таълим жараёнини ташкил этиш ҳамда олиб боришда педагогик восита эканлиги ва таълим мазмунини болаларга ўйин орқали тушунтириш бўйича маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: ўйин, ўйин турлари, ўйиннинг вазифалари, таълим ва тарбия жараёни.

Аннотация. В данной статье приведены сведения о роли игры в организации и проведении воспитательного процесса в развитии дошкольников и разъяснение детям через игру содержания обучения.

Ключевые слова: игра, виды игр, задачи игры, процесс обучения и воспитания.

Бугунги куннинг энг долзарб масалалардан бири мактабгача таълим ташкилотларига болаларни жалб этишнинг энг самарали йўллари амалга ошириш ҳисобланади. Болаларни мактабгача таълим тизимига жалб этиш, ота-оналарни ўз фарзандлари келажагига эътиборли бўлишларини таъминлашда МТТлардаги таълим-тарбия жараёнини юқори даражада ташкил этиш билан эришиш мумкин. Айниқса болаларда туғилиб ўсган жойларига муҳаббат уйғотиш ҳамда ўз шаҳар, қишлоқ, маҳалла ва кўчаси ҳақидаги билимларини кенгайтиришда турли хил ўйинлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса болажонларда ватанпарварлик, миллий ғурур ҳисларини тарбиялайди. Болаларда ўзлари яшаётган кўча, маҳалла, туман ва вилоятни номларини айта олиш кўникмасини шакллантириш лозим. Болаларда Ўзбекистон ҳақида тасаввурларни уйғотишда турли хил дидактик ўйинлардан кенг фойдаланиш лозим. Болаларнинг ривожланиши янги билимларни ўзлаштириш, ижобий сифатлар пайдо бўлиши ва эҳтиёжларнинг мавжудлиги билан намоён бўлади.

Мактабгача ёшдаги болаларни энг асосий ва етакчи фаолиятларидан бири ўйиндир. Етакчи фаолият деб боланинг айна шу ёшида тез-тез кўзга ташланиб турадиган хатти-ҳаракатига айтамыз. Етакчи фаолият шундай фаолиятки, бу фаолият туфайли боланинг психик жиҳатдан ўсишида жиддий ўзгаришлар юз беради. Бошқача қилиб айтганда, фаолият жараёнида боланинг барча психик жараёнлари ривожланади. Маълумки боланинг ёши улғайиб, мустақил ҳаракат қилиш имконияти ошган сари унинг атрофдаги нарса ва ҳодисалар дунёси ҳам кенгайиб боради. Ўйинчоқ бола ҳаётининг йўлдоши, унинг қувонч манбаидир. У нафақат ўйин қуроли, балки болалар ўйинида шерик, ўртоқ, катталар қўлида эса тарбиянинг муҳим қуролидир. Ўйинчоқ ўйин яратишда иштирок этади, боланинг ўзига хос шериги сифатида намоён бўлади, унинг шахсига катта таъсир ўтказади. У болага шунчалик яқинки, бола ўз ўйинчоқларини севади, уларга боғланиб қолади, шу туфайли у ўзини атрофдаги ҳаётнинг тўлақонли аъзоси деб ҳисоблайди. Тўғри танланган ўйинчоқлар болани ақлий ривожланишига ёрдам беради. Халқ педагогикасида ўйинчоқларнинг бутун бир тизими ишлаб чиқилган. Улар билан амалга ошириладиган

Ўйинлар боланинг сенсор қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган. Ўйинчоқ болани кувонтиради, атрофдагиларга нисбатан ижобий муносабат ҳосил қилади, биргаликда ўйнаш туйғусини уйғотади ва ижобий ҳис-туйғуларни таркиб топтиради. Ахлоқий ҳис-туйғуларни шакллантиришда кўғирчоқ муҳим аҳамиятга эга. Миллий кўғирчоқ болаларни бошқа миллатга мансуб бўлган тенгдошларига бўлган ижобий муносабатини тарбиялаш манбаларидан ҳисобланади. Санъатни биринчи ёрқин образли ва энг тушунарли буюми бўлган ўйинчоқ эстетик ҳислар ва кечинмаларни уйғотади, эстетик тарбияни тўплашга ёрдам беради ва бадиий дидни шакллантиради. Шу ўринда болаларга яқин ва тушунарли бўлган халқ ўйинчоқларининг аҳамиятини алоҳида таъкидлаш лозим. Ўйинчоқ болаларни турли ранг-баранг ҳаракатларга ундайди ва боланинг фаол ҳаракатга бўлган эҳтиёжини қондиради. Тезкор жавоб реакциясини, ҳаракатларнинг аниқлиги ва мувофиқлаштиришини ривожлантиради.

Илк ёшдаги болаларга мўлжалланган кўп ўйинчоқлар (шаклдоқлар, резина коптокчалар, шаклчалар ва бошқ.) болада кўриш ва эшитиш диққатини ривожлантиради, ушлаш ҳаракатлари ва буюмли ҳаракатларни ўстиришга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, мактабгача тарбия таълим тизимининг энг муҳим соҳаси бўлиб, баркамол авлод ана шу бўғинда шаклланади. Шунга кўра мактабгача таълим ёшидаги болаларни ҳар томонлама баркамол этиб тарбиялашда ўйинчоқларнинг ўрни бекиёсдир. Соғлом болани тарбиялаб вояга етказиш кенг қамровли вазифа бўлиб, уни оила, мактабгача, умумтаълим мактаби, мактабдан ташқари таълим, соғлиқни сақлаш, спорт муассасалари, маҳалла, жамоатчиликнинг ҳамкорлигида амалга ошириб борилади. Булар орасида мазкур масала бўйича мактабгача таълим муассасаларида амалга ошириладиган вазифалар алоҳида ўрин тутаяди. Боғча ёшидаги болаларнинг энг асосий фаолиятлари ўйиндир. Асосий фаолият деб боланинг айни шу ёшида тез-тез кўзга ташланиб турадиган хатти-ҳаракатларига айтамыз. Асосий фаолият шундай фаолиятки, бу фаолият туфайли боланинг психик жиҳатдан ўсишида жиддий ўзгаришлар юз беради. Ўйин шу қадар универсал, шу қадар кўп қиррали ва қудратли фаолиятдирки, боғча ёшидаги болаларни ўйиндан бошқа камолотга етказувчи бирор бошқа фаолият турини тасаввур этиш қийин. Ўйин болалар учун улар организмнинг табиий эҳтиёжи ҳисобланади. Болаларнинг ўйинлари асосан катталарнинг иш-ҳаракатларига, ҳаётий урф-одатларига махсус равишда тақлид қилишдан иборат бўлади. Болаларнинг ўйин фаолиятлари уларнинг жисмоний ва психик жиҳатдан гармоник равишда ўсишлари учун бирдан-бир воситадир. Бола ўйинда қандай бўлса, катта бўлганида ишда ҳам кўп жиҳатдан шундай бўлади. Ўйин болалар ҳаётида шундай универсал фаолиятдирки, унда болаларга мансуб бўлган меҳнат ҳам, нарсалар ҳақида тафаккур қилиш ҳам, санъат ҳам, ҳаёл, ҳиссиёт, дам олиш ва хушчақчақлик манбаларини ҳам мужассамлашгандир, яъни мана шу процессларнинг барчаси боланинг ўйин фаолиятида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам ўйин болалар талаб қилаётган даражадаги тўла қонли ҳаётни таъмин эта олади. Ўйиннинг болаларни мафтун этувчи кучи ҳам шундир. Боғча ёшидаги болаларнинг тобора ортиб бораётган турли эҳтиёжлари билан уларнинг тор имкониятлари ўртасидаги қарама-қаршилик қандай йўл билан ҳал қилинади? Бу қарамақаршилик фақат биргина фаолият орқали, яъни болаларнинг ўйин фаолиятлари орқалигина ҳал қилиниши мумкин.

Чунки, биринчидан, болаларнинг ўйин фаолиятлари қандайдир моддий маҳсулот ишлаб чиқаришга қаратилган фаолият эмас. Психологик жиҳатдан олганда, болаларни ўйинга ундовчи сабаб (мотив) ҳам ўйиндан келиб чиқадиган натижага эмас (ўйиндан

кўпинча ҳеч қандай натижа келиб ҳам чиқмайди), балки айна шу ўйин жараёнидаги турли ҳаракатларнинг мазмунига боғлиқдир.

Ҳар қандай ўйинчоқ болаларнинг ҳиссиётларини уйғотиб, турли эҳтиёжларини қондириб, ижодий кучларини ишга солади ва ўйин давомида ҳис-туйғуларини янада кучайтириб, янги қизиқиш ҳамда янги эҳтиёжларини юзага келтиради. Шундай қилиб, боғча ёшидаги болалар ҳаётида, уларнинг психик жиҳатдан нормал ривожланишларида жуда катта аҳамиятга эга бўлган ўйинчоқлар масаласига фақат тарбиячиларгина эмас, балки отаоналар ҳам жиддий эътибор билан қарашлари лозим.

Ўйин фақат ташқи муҳитдаги нарса ва ходисаларни билиш воситасигина эмас, балки қудратли тарбия воситаси ҳамдир. Ижодий ва сюжетли ўйинларда болаларнинг барча психик процеслари билан бирликда индивидуал (шахсий) ҳислатлари ҳам шаклланади. Мана шу нуқтаи назардан ўйин боғчадаги таълим – тарбия ишлари орасида энг асосий, марказий ўринда туради. Демак, боғчадаги таълим – тарбия ишларини муваффақияти кўп жиҳатдан болаларнинг ўйин фаолиятларини мақсадга мувофиқ ташкил қила билишига боғлиқдир. Ўйин таълим жараёнини ташкил этиш ҳамда олиб боришда педагогик воситадир. Ўйин бирор нарсани билиб олувчи воситадир. Таълим мазмунини ўқувчиларга ўйин орқали тушунтириш бу энг қулай тушунишдир. Ўйин болани ўйлашга, топқирликка, зийракликка, мантиқий фикр юритишга ўргатади. Шу асосда ўз —менини шаклланишига ёрдам беради.

Шунингдек билишга ўрганиш эҳтиёжини туғдириб, янги ўзгаришларга бошлайди. Мактабгача ёшдаги болаларнинг асосий фаолияти ўйин ҳисобланади. Ўйин орқали бола ўзи ва ўзгаларни, атроф-оламни англайди ҳамда ўзининг ҳиссиётларини ифодалайди. Ўйин жараёнида қийинчилик ва муаммоларни енгишни ўрганади. Бола ўз оламини тасаввур қилиши, ўз оламига киришининг табиий йўли бу ўйин ҳисобланади. Боланинг ўзлигини англашида ўйин алоҳида аҳамиятга эга. Ўйиннинг хусусияти шундаки, биринчидан ўйин жараёнида бола реал ҳаракатларни, воқеликни ижро этади, иккинчидан эса бу ҳаракатлар болада характерни шаклланишига туртки беради. Ўйин психотерапевтик хусусиятга эга бўлиб, ўйин вақтида болалар ўзларини жуда қулай ва ҳавсиз ҳис этадилар уларнинг имкониятлари кенгайди. Ўйин шахснинг ҳиссий ва психик ривожланишига кучли таъсир кўрсатади. Ўйин инсон ҳаёти давомида ўзининг аҳамиятини йўқотмайди. Болалар ҳам катталар ҳам ўйинга осонгина киришиб кетадилар. Ўйин вақтида ҳар бир шахс ўзини жуда эркин ҳис қилади ва завқ олади. Шунинг учун ҳам психологлар ўйиндан психотерапевтик таъсир кўрсатиш шакли сифатида фойдаланадилар.

REFERENCES

1. Мактабгача таълимга қўйиладиган Давлат талаблари Т.: 2020 йил.
2. Т.Усмонхужаев —Соғлом бола – эл бойлиги. Т.: —Янги аср авлоди наشريети. 2005 йил.
3. М.Файзуллаева. МТМда таълим-тарбия жараёнини режалаштириш.Т.: 2013 йил
4. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet

5. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
6. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal “Vestnik nauki” 2020-yil 23-fevral № 2 (23)